

Modelado Matemático y Simulación de la Transferencia de Calor de un Lecho Fijo para el Núcleo del Reactor Nuclear “Fixed Bed Nuclear Reactor (FBNR)”

JC. Almachi, Jessica Montenegro, Ángel Portilla y Luis Gutiérrez

Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Formación Básica, Departamento de Ingeniería Mecánica. Quito-Ecuador. iuanka_poli@hotmail.com

Resumen— Un reactor nuclear tiene como finalidad generar energía térmica, a partir del uso de un medio refrigerante que circula por el combustible nuclear; para mejorar la eficiencia de la transferencia de calor en el núcleo del reactor se considera como alternativa los lechos fijos formados por esferas de combustible, debido a su gran área superficial de transferencia. El reactor FBNR constituye una propuesta innovadora que fundamenta su funcionamiento en este tipo de estructura. Dentro del estudio de lechos fijos es de relevancia definir parámetros técnicos importantes como, el flujo mínimo de refrigerante, la configuración de los elementos combustibles que constituyen el lecho, el perfil de presión en el lecho, el perfil de temperatura del fluido refrigerante y el perfil de temperatura de la esfera combustible, los parámetros mencionados son de relevante importancia para asegurar que las limitaciones térmicas de los materiales involucrados en el núcleo y combustible no sean superadas. Con el fin de determinar los parámetros antes establecidos al considerar un estado estacionario, se desarrolló un modelo 3D CAD del núcleo del reactor, que posteriormente fue examinado con el software Comsol Multiphysics, se estableció el modelo matemático de la transferencia de calor, el cual se basó en un balance de energía en el lecho al considerar a las esferas combustibles como fuente de generación de energía. Se determinó a la estructura BCC como la mejor configuración del lecho, ya que existen condiciones seguras de operación, la velocidad óptima de circulación del refrigerante fue 0,6 m/s, su selección se la realizó basándose en el análisis comparativo de parámetros y debido a la facilidad de construcción.

Palabras clave— Lecho Fijo, Transferencia de Calor, Reactor FBNR, Simulación.

I. INTRODUCCIÓN

Frente a la creciente demanda de energía de la población mundial, la energía nuclear capta la atención porque es segura, competitiva y no produce gases de efecto invernadero, para el año 2016 cubrió el 15% de la demanda mundial de electricidad [1].

Desde el año 2000 hasta el día de hoy para potenciar la inclusión de la energía nuclear en la matriz energética, se están desarrollando nuevos conceptos de reactores nucleares, conocidos como reactores nucleares de cuarta generación, a través de los cuales se busca mejorar la eficiencia de la transferencia de calor en comparación con reactores de generaciones anteriores, por lo tanto la importancia del estudio termohidráulico de los lechos fijos, los cuales tienen como ventaja su mayor superficie de transferencia de calor en el núcleo del reactor [2][3]. Bajo este concepto se está desarrollando el reactor FBNR.

A. Descripción del Reactor FBNR

El reactor nuclear de lecho fijo, FBNR basa su funcionamiento en reactores de agua presurizada (PWR). Tiene un tamaño pequeño (2m de diámetro y 6m de altura) en comparación con los PWRs de generaciones anteriores, genera una potencia de 70MW, es de diseño modular. El reactor FBNR es una propuesta de investigación del PhD. Farhang Sefidvash, se lleva a cabo su fase de diseño conceptual entre grupos de investigadores de Ecuador y Vietnam, los fundamentos y la tecnología de este reactor es de dominio público y se encuentra actualmente en fase de estudio. La representación gráfica del reactor FBNR se muestra en la Figura 1[4].

Fig. 1: Esquema del reactor FBNR

B. Núcleo del Reactor FBNR

Según el diseño propuesto por Sefidvash F., el núcleo del reactor está constituido por un cilindro de 1,70 m de diámetro y 2 m de altura, las esferas de combustible forman un lecho fijo, a través del cual circula agua presurizada, el agua actúa como fluido refrigerante. El refrigerante asciende a través del núcleo y se recircula para operar en un circuito cerrado. Los elementos de combustible se basan en la tecnología utilizada en el reactor de alta temperatura con refrigeración por gas (HTGR), en la que los elementos de combustible presentan forma esférica y el material que las constituye es CERMET. La Tabla 1 muestra los valores de las propiedades físicas y térmicas del material CERMET utilizado en el presente estudio; el diámetro de las esferas es de 0.015[m] [5].

Tabla 1

PROPIEDADES TERMO FÍSICAS MATERIAL CERMET	
Propiedades	Temperatura 300°C
Conductividad térmica	28,2 W/m ² K
Calor específico	431 J/kg.°K
Densidad	6 940 kg/m ³

II. METODOLOGÍA

A. Simulación del núcleo del reactor FBNR

La simulación del núcleo con sus dimensiones reales presentó un tiempo de simulación de 324 horas en un computador con procesador CORE i7, cuarta generación 16MB memoria RAM, debido a la cantidad de esferas combustibles de 1 620 000. Para disminuir el tiempo de corrida de las simulaciones el Status Report 72 – Fixed Bed Nuclear Reactor recomienda realizar un estudio del núcleo en la zona crítica, la cual corresponde a un radio mínimo de 0.3 [m] y una longitud mínima de 1.8 [m], además se utilizó el criterio de esferas equivalentes con un radio de 0.05 [m], la potencia de cada esfera corresponde a un valor de 39 916.8 [W].

En lo correspondiente a la configuración del material nuclear se consideró dos tipos de arreglos: estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC) con una porosidad de 0.4 y cúbica centrada en las caras (FCC) con una porosidad de 0.23, el presente estudio determinará el arreglo más viable y factible de construcción.

Las consideraciones realizadas en la simulación son: estudio en estado estacionario, fluido en estado laminar alrededor del lecho, mallado normal para todos los elementos del reactor, geometría 3D CAD creada con las herramientas del software COMSOL, los módulos utilizados fueron Heat Transfer y Conjugated Heat Transfer and Flow.

Las condiciones iniciales establecidas en la simulación fueron: temperatura ambiente 298[°K], temperatura de entrada del fluido 563[°K], presión de entrada 16 MPa y velocidades del fluido 0.4; 0.6; 0.8 y 1 [m/s]. Determinar la velocidad idónea para el diseño del lecho del reactor es uno de los objetivos del estudio.

B. Modelado matemático del lecho fijo del reactor nuclear FBNR

Se establecieron los modelos matemáticos para obtener el perfil de temperatura del fluido, el perfil de temperatura de las esferas combustibles y el perfil de presión del fluido a lo largo del núcleo del reactor.

Para obtener el perfil de temperatura del fluido refrigerante, se consideró: transferencia de calor únicamente en dirección axial, propiedades termofísicas de los materiales involucrados constantes, la convección forzada constituye el proceso convectivo principal. En la Figura 2 se muestra una representación del núcleo del reactor, considerada para establecer el balance de energía del cual se obtiene el perfil de temperatura del fluido a lo largo del lecho.

Al realizar el balance de energía se obtiene (1)

$$Q'''V_s = \dot{m}_f C_p \Delta T_f \quad (1)$$

Donde: Q''' = Generación volumétrica de calor, V_s = Volumen del sólido, \dot{m}_f = flujo másico del fluido, C_p = Calor específico del fluido, ΔT_f = Variación de la temperatura del fluido refrigerante.

Para determinar el perfil de temperatura en los elementos combustibles se estableció que los mecanismos de transferencia de calor presentes en el análisis del combustible nuclear son conducción y convección, se

extrae una pequeña sección de forma rectangular para determinar la temperatura de pared para una esfera de combustible [6].

Fig. 2: Esquema del núcleo del reactor FBNR e identificación de temperaturas de entrada salida

El modelo propuesto para determinar la temperatura de pared en una esfera de combustible se lo realiza en base a la ecuación de calor para una pared plana en estado estable y generación interna de energía, como se muestra en (2) [7].

$$T_w = -\frac{q'''}{2k_s}x^2 + C_1x + C_2 \quad (2)$$

Condiciones de contorno

Si $x=0$,

$$-k_s \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = h_1(T_{f1} - T_w|_{x=0})$$

Si $x=dp$, diámetro de partícula

$$-k_s \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=dp} = h_2(T_w|_{x=dp} - T_{f2})$$

Donde:

$$C_1 = \frac{-q'''d_p}{h_2} - \frac{q'''d_p^2}{2k_s} + T_{f1} + T_{f2}$$

$$- \frac{k_s}{h_2} + \frac{k_s}{h_1} - d_p$$

$$C_2 = \frac{k_s C_1}{h_1} + T_{f1}$$

Donde: T_w = Temperatura de pared, q''' = Generación de calor de la esfera por unidad de volumen, k_s = Conductividad térmica del sólido, h_1 = Coeficiente de convección extremo 1. T_{f1} = Temperatura del fluido en el extremo 1.

Para obtener el perfil de temperatura del combustible en estado estacionario, se recurre a la ecuación general de calor, para una esfera con generación interna de energía como se describe en (3) [8].

$$T = -\frac{q'''r^2}{6k_s} - \frac{C_3}{r} + C_4 \quad (3)$$

Condiciones de contorno

Si el radio(r) de la esfera es igual a cero ($r=0$)

$$\left. \frac{dT}{dr} \right|_{r=0} = 0$$

Si $r=r_0$, radio de la esfera

$$T = T_w$$

Para establecer las condiciones de frontera en la esfera se conoce que la generación de calor es uniforme y la

temperatura de pared (T_w) es distinta para los extremos de la esfera. Ya que la esfera presenta temperaturas de fluido distintas en los extremos la ecuación (3) se analiza para cada tramo.

El modelo matemático teórico establecido para determinar la caída de presión en el lecho del reactor nuclear corresponde a la relación matemática, conocida como la ecuación de Ergun la cual se presenta en (4) [9].

$$\frac{\Delta P}{L} = 1,75 \frac{(1 - \varepsilon) \rho v_s^2}{\varepsilon^3 d_p} + 150 \frac{(1 - \varepsilon)^2 \mu v_s}{\varepsilon^3 d_p^2} \quad (8)$$

Donde: ΔP = Caída de presión, L = Longitud del lecho, μ = Viscosidad

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se establece la comparación de los datos de temperatura y presión del fluido refrigerante y esferas de combustible obtenidos en la simulación y en el modelo matemático.

A. Perfil de temperatura del fluido refrigerante

En el arreglo FCC la temperatura no se presenta de manera homogénea y se debe a la tortuosidad que presenta la configuración en la simulación, a diferencia del modelo matemático que presenta una relación lineal. Tanto para el arreglo BCC y FCC a mayor valor de velocidad la temperatura del fluido disminuye, las temperaturas de salida alcanzadas en el arreglo FCC son mayores que las alcanzadas en el arreglo BCC como se muestra en las Figuras 3 y 4.

Fig. 3: Perfil de temperatura datos simulados y modelados arreglo, FCC

Fig. 4: Perfil de temperatura datos simulados y modelados arreglo, BCC

En los datos comparados en el arreglo FCC el valor máximo del porcentaje de error es 2,7 %, a una velocidad

de 0,8 [m/s], en el arreglo BCC se presenta una mejor estabilidad en los porcentajes de error, el mayor porcentaje de error es de 0,9% el cual corresponde a una velocidad de 0,4 [m/s].

B. Perfil de temperatura de las esferas combustibles

Las esferas combustibles en el reactor FBNR constituyen un punto crítico en el análisis termohidráulico del núcleo ya que se debe asegurar que los límites térmicos del material del que están constituidas las esferas no supere su temperatura de fusión la cual es de 2840 °K [5].

Las Figuras 5 y 6 corresponden a la distribución de temperatura para el arreglo FCC y BCC respectivamente, simulada y modelada de la esfera combustible crítica a lo largo del lecho para los distintos valores de velocidad del fluido. Como se puede observar en ningún caso la temperatura de la esfera supera su límite de fusión y presenta valores cercanos a 2200 °K. Se puede observar que el modelo matemático predice acertadamente las temperaturas de pared, mientras que presenta mayor porcentaje de error en la temperatura del centro de la esfera, para el arreglo BCC el porcentaje de error es del 7.8% mientras que para el arreglo FCC es del 8.7%

Fig. 5: Perfil de temperatura de la esfera datos simulados y modelados arreglo, FCC

Fig. 6: Perfil de temperatura de la esfera datos simulados y modelados arreglo, BC

C. Perfil de presión del fluido refrigerante

La Ecuación de Ergun fue establecida para lechos con configuración aleatoria de elementos, es por ello que en lechos estructurados como en el caso de la estructura FCC y BCC se presenta diferencias entre los datos obtenidos con el modelo y la simulación [10].

La tendencia del perfil de presiones para el modelo y la simulación es lineal, y presenta una dependencia inversamente proporcional al valor de la velocidad. La caída de presión en el lecho está asociada con la porosidad a mayor porosidad menor caída de presión, es por ello que la configuración BCC presenta menores caídas de presión.

En el análisis realizado para los porcentajes de error en las configuraciones del lecho FCC y BCC para los valores de presión se observa que en el arreglo FCC el porcentaje máximo de error es de 1,4 % y en el arreglo BCC el máximo valor es de 0,2 %.

D. Selección del arreglo y condiciones apropiadas para el funcionamiento del reactor

Las alternativas de solución para el reactor nuclear se centran en los requerimientos expuestos en la Figura 7, los criterios de estabilidad y homogeneidad en el análisis termo hidráulico corresponden a las ponderaciones más altas.

Requerimientos	Correlación BCC		Correlación FCC		Escala de importancia	Importancia esperada
	■ Fuertemente positiva	◆ Positiva	■ Fuertemente positiva	◆ Positiva		
Estabilidad en el perfil temperatura del fluido refrigerante	■			◆	1	9
Estabilidad en el decrecimiento de presiones lo largo del lecho		◆		◆	2	9
Temperatura de las esferas inferiores a 2640 °K		■		■	3	9
Bajas velocidades del fluido	■				4	3
Baja diferencia entre datos simulados y modelados	■		◆	◆	5	3
Buen control y seguimiento de las esferas combustibles		■		◆	6	9
Fácil construcción	■			★	7	9
Valor obtenido	36		25	15		24
Total BCC	61		39			
Total FCC			39			

Ganador → BCC

Fig. 7: Selección del arreglo

IV. CONCLUSIONES

El objetivo general del proyecto que consistía en modelar y simular la transferencia de calor en estado estacionario en el núcleo del reactor FBNR fue alcanzado, ya que se obtuvieron los modelos matemáticos que permiten determinar el perfil de temperatura del fluido refrigerante y de la esfera combustible, así como el perfil de presiones a lo largo del lecho y al ser validados con los resultados de la simulación realizada en el Software *COMSOL MULIPHYSICS*, presentan errores porcentuales menores al 9%, reflejando confiabilidad de los modelos establecidos.

La consideración de un análisis con esferas equivalentes en la simulación, influyó positivamente, ya que debido a ello el número de nodos se redujo dentro del solucionador incorporado en el Software, permitió establecer mallados más uniformes, reducir el número de iteraciones y la interfaz multiphysics se consolidó, con lo cual el tiempo de

simulación de 323 horas por corrida disminuyó a un promedio de 37 horas, estableciendo así un hallazgo de simplificación en el modelo de simulación.

En configuraciones del tipo BCC, el modelo matemático establecido para determinar la temperatura del fluido refrigerante presenta un menor error porcentual, el valor máximo obtenido es del 0,9%, frente a la configuración FCC con un valor correspondiente al 2,7%. En el perfil de temperatura de las esferas combustibles el arreglo que presenta menor error porcentual es el del tipo BCC, con un porcentaje máximo de error del 7,8%, frente al 8,7% del arreglo FCC, los puntos donde se presenta un mayor porcentaje de error corresponden al centro de la esfera combustible. En los dos tipos de arreglos no se sobrepasó el valor de la temperatura de fusión de los elementos combustibles.

La caída de presión en el núcleo del reactor presenta un error máximo del 1,15% en el arreglo FCC, mientras que en el arreglo BCC fue del 0,2%, en los arreglos del tipo FCC y BCC se observó que los valores de error porcentual decrecían cuando la velocidad del fluido disminuía. La caída de presión dentro del lecho del núcleo se debe a la resistencia que el fluido refrigerante encuentra al atravesar el lecho empacado. En la configuración FCC, se obtiene un mayor valor de caída de presión en comparación con la configuración BCC, lo que trae consigo que en configuraciones del tipo FCC se utilice una mayor capacidad de bombeo.

La opción seleccionada para realizar pruebas preliminares en el lecho fijo es la configuración BCC con una velocidad de fluido de 0.6 [m/s], debido a que presenta una menor caída de presión que el arreglo FCC, lo que representa la utilización de bombas de menor capacidad además de que existe una mejor estabilidad en la temperatura del fluido refrigerante en comparación con el arreglo FCC.

AGRADECIMIENTOS

Al PhD. Farhang Sefidvash por permitirnos realizar el presente trabajo, al Ing. Ángel Portilla por el tiempo invertido en guiar y revisar el proyecto, al Ing. Luis Gutiérrez por su apoyo incondicional.

REFERENCIAS

- [1] IEA. "Wold Energy Outlook 2014". En: International Energy Agency 20.2, pp. 2-6. 2016.
- [2] NEA. "Perspectivas sobre energía Nuclear". pp. 24-26. 2008.
- [3] Diamandis P., Steven K., ed. Abundancia el futuro es mejor de lo que piensas. Barcelona – España: Antoni Bosch. 2013.
- [4] Sefidvash F." Non- Proliferation Resistance and Physical Protection of FBNR Nuclear Reactor". pp 34, 2010
- [5] Senor D., Painter CL. "A new Innovative Spherical Cermet Nuclear Fuel Element to Achieve an Ultra Long Core Life for use in Grid Appropriate LWRs," 2016.
- [6] Achenbach E., Richter A." Heat and Flow Characteristics of Packed Bed. Experimental Thermal and Fluid Science" D-52425, pág. 2. 1995.
- [7] Incropera F., De Witt D., "Fundamentos de Transferencia de Calor". México: PEARSON Learning.. 1999
- [8] Incropera F., De Witt D., "Fundamentos de Transferencia de Calor". México: PEARSON Learning.. 1999
- [9] Criba, "Cinética de sólidos", Universidad de Rosario. pp 23. 2012
- [10] Yang J., Wang J. Experimental analysis of forced convective heat transfer in novel structured packed beds of particles..Chemical Engineering Science 71, pág. 127. 2012.